

Texto: Diego García-Setién y Silvia Sánchez
Fotógrafo: Javier Azurmendi

Casa NM en el pantano de San Juan Diego García-Setién y Silvia Sánchez

En un lugar privilegiado muy próximo al pantano de San Juan, encontramos esta pequeña vivienda de vacaciones en medio de un paisaje caracterizado por una topografía escarpada, densos pinares y afloraciones graníticas. El volumen se concibe como un paralelepípedo truncado construido en hormigón armado encofrado con tableros de viruta orientada, con los que también se resuelve el trasdosado de la cara interior de los muros.

En lo alto de una parcela en forma de L, aprovechando un claro en el pinar, se asienta la casa, sobre un pequeño barranco granítico que forma un verdadero mirador natural desde el que disfrutar, además de un perfecto soleamiento, de un envolvente panorama, que comienza al este con las montañas y el pantano, y se pierde al oeste con el pinar de San Ramón.

Las dudas sobre cómo intervenir en un sitio así, hicieron que nuestra pri-

mera mirada buscara qué tipo de estructuras poblaban ya el lugar; estaban los pinos y las rocas, pero también formaban parte de ese paisaje las torres de alta tensión, las antenas, los repetidores o las potentes estructuras cilíndricas de los depósitos de agua de hormigón, de más de 50 m de altura, que se manifiestan sin pudor como testigos de una infraestructura hidráulica capaz de trasladar grandes volúmenes de agua por la red de pantanos de la Comunidad de Madrid.

Se tomó como imagen de partida, aquella que la propiedad creía iba a ser la final: un volumen cúbico, que acabó derivando en un paralelepípedo truncado y roto en sus esquinas, para ajustarse a un factor de forma (relación superficie exterior m^2 /volumen m^3) más eficiente. De este ajuste, derivó una cubierta plegada que forma una limahoya desde la esquina sureste a noroeste, con una altura de 7 m en su punto más alto y 3 m en el más bajo. Esta operación iba a

La materialidad de los muros de hormigón evoca las texturas de los líquenes sobre las rocas y de las cortezas de los pinos.

El nuevo volumen de hormigón emerge en el paisaje como una más de las afloraciones graníticas del barranco sobre el que se asienta.

La vivienda se encuentra en la cota más alta y plana de la parcela, asomándose al barranco para disfrutar de las mejores vistas

Otro volumen de hormigón definido por la piscina y un trastero, se sitúa en una cota más baja apoyándose contra el barranco.

Oculto desde el acceso a la parcela, la casa se situaría en un claro del pinar, que ya constituía naturalmente un mirador hacia el pantano.

someter a la vivienda a unas extrañas leyes geométricas, de modo que los pocos elementos que la componen se iban a colocar casi automáticamente, deslizándose por unas líneas maestras.

El sencillo programa se resuelve en dos plantas. En la baja se concentra el programa común (salón, comedor, cocina y aseo) y en la alta, como si de un altillo se tratase, se encuentran los dormitorios y un baño compartido.

La obra está claramente dividida en dos fases: la húmeda, correspondiente al cerramiento o corteza de la casa, y la seca, correspondiente a todo el interior de la vivienda.

El uso del hormigón armado a dos caras sirvió tanto para dar una solución estructural, como para resolver la envolvente exterior de la casa. Los muros armados de 25 cm de espesor permitían resolver unos vuelos de hasta 6 m (mediante vigas-pared), así como recoger los empujes de la cubierta plegada, ejecutada con una losa de 18 cm de espesor.

Tras acabar la obra "húmeda" de la corteza, toda la estructura interior se construiría en seco. El forjado de la planta alta se resolvió como una estantería: una estructura de perfiles de acero laminado tipo IPE atornillada directamente al hormigón. Una escalera formada por perfiles UPN volados sirve para acceder al altillo de los dormitorios, colgándose literalmente del forjado.

Para separar los espacios del altillo, se construyeron unas ligeras estructuras de tubo de acero, que más tarde se revestirían para ser utilizadas como armarios. En la planta baja, otro mueble a modo de núcleo húmedo, se coloca descentrado agrupando el aseo y los cuerpos altos de la cocina.

El forjado se revistió con tableros de DM color antracita para barnizar,

y los armarios, junto con el núcleo húmedo, se revistieron con tablero de DM para lacar en blanco; el primero, oscuro para marcar el tránsito hacia la luz, y el segundo, claro para reflejarla.

Los dormitorios cuentan cada uno con un gran ventanal de 5 y 4 metros de longitud, orientados al sur y al este respectivamente, desde los que se disfruta de las mejores vistas del pinar y el pantano; en la misma posición, en planta baja, dos terrazas se proyectan al exterior, tras pasar bajo el oscuro umbral del altillo, introdu-

ciéndose en el panorama y quedando rodeadas por el paisaje; una como extensión del salón, en la que disfrutar de una buena mañana soleada en un día frío del invierno, y otra como extensión del comedor, en la que improvisar una veraniega cena al aire libre.

Todas las ventanas de la planta superior se protegen del sol mediante estores textiles para exterior, mientras que la planta baja queda protegida por unas contraventanas de chapa, de apertura manual tipo librillo, que permiten cerrar completamente

El coche se detiene antes de llegar a la vivienda y el acceso se produce a pie a través de un enlosado de piezas tumbadas de bordillos de hormigón, que resuelven la transición exterior-interior.

Para encofrar la cara exterior del hormigón se usó tablero OSB, cuyo despiece se replanteó en el suelo. Las juntas se sellaron para evitar pérdidas de agua durante el fraguado.

AXONOMÉTRICA HORMIGÓN

La cáscara se hormigonó en cuatro tiempos: primero el plinto con el forjado sanitario, rellenando lo que sería una U invertida; después los dos tramos de muro en esquina de la planta baja, los muros de la planta alta, y finalmente la cubierta.

El encofrado de la cara exterior se realizó con tablero OSB, que se iba clavando, independientemente del orden de los tableros fenólicos del sistema de encofrado, para marcar sutilmente un despiece –sin matar junta– que coincidía con las líneas más importantes del cerramiento.

El sistema de vigas en doble T permitía formar grandes superficies de encofrado, planteándose la posibilidad de encofrar todos los muros de una vez, dado que no existían forjados intermedios, pero se acabó descartando para evitar el alto riesgo de coqueras, que sólo se podría haber evitado con un hormigón mucho más fluido. La junta intermedia de hormigonado recoge líneas de ventana y los bordes inferiores de los voladizos.

La cara interior, a excepción de la cara inferior de la cubierta, se encofró mediante un sistema metálico modular, dado que su superficie se trasdosaría luego con tablero OSB.

El tablero OSB se montó sobre un sistema para encofrar grandes paños verticales, a base de tablero fenólico y vigas de madera en doble T.

DIEGO G.-SETIÉN © TECTÓNICA

La cáscara se completó con la cubierta, una losa plegada de 18 cm de espesor. Su forma resuelve la estructura y la evacuación de las aguas. Acabada en zinc, el agua discurre por las calles de los faldones hacia una limahoya central, para saltar desde la gárgola a un pozo drenante encintado con una pieza de hormigón prefabricado.

la casa durante previsible temporadas de ausencia, y cuya textura metálica y lisa, contrasta con la textura pétreo y naturalizada del hormigón.

Texturas del hormigón

La superficie exterior del cerramiento de hormigón se encofró con tableros de viruta orientada (Oriented Strand Board, del tipo II hidrófugo), de 2,50 x 1,25 m montados sobre tablero fenólico, para marcar el hormigón con su textura de escamas, caracterizando así su superficie y materialidad, a medio camino entre la corteza de los pinos y los líquenes que crecen sobre el granito. Este efecto se escogió también pensando en las previsible manchas, coqueras y cambios de tono e imperfecciones del hormigón como acabado, un material que pasa durante la construcción de un estado viscoso a sólido, una cualidad mutante que se asumió desde el principio, y que se tomó como virtud. La superficie exterior del hormigón se protegió con un producto hidrofugante que penetra en la masa del hormigón unos 5 mm, manteniendo

En el dintel de los vanos superiores se cajó el muro de hormigón para alojar un sistema de estores con los que oscurecer los dormitorios.

AXONOMÉTRICA ACERO

El forjado de planta alta se resuelve disponiendo dos vigas IPE270, que se sueldan en sus extremos a placas de anclaje atornilladas al muro de hormigón. La viga de luz más corta sostiene a la otra mediante un brochal, y el entrevigado, formado por perfiles IPE120 colocados cada 60 cm, se suelda por un extremo a las vigas y por el otro a una placa de anclaje corrida de 2 cm de espesor, embutida a lo largo de las fachadas este y sur.

La zanca de la escalera, un perfil UPN240, se cuelga del forjado, soldándose su ala superior al ala inferior de la viga de borde. Los peldaños son perfiles UPN260 volados.

Las divisiones de la planta superior se construyen sobre un armazón o bastidor de tubo de acero 60.4 mm, que una vez revestido hará las veces de armario en los dormitorios o de muro técnico en el baño.

Antes de hormigonar se dejaron embebidas en los muros unas placas de anclaje corridas, a la altura del forjado. A ellas se soldaría el entrevigado soportando así la mitad del forjado.

DIEGO G.-SETIÉN © TECTÓNICA

Las dos vigas IPE 270 se apoyan en sus extremos en placas de anclaje que fueron atornilladas al muro, estando éste ya hormigonado.

La textura heterogénea de los muros admitiría los defectos típicos del hormigón.

Los agujeros de los latiguillos se sellaron con bolas de rodamiento de acero inoxidable.

el poro abierto y mostrándose como una veladura casi blanca, que subraya su condición abstracta en el paisaje.

El mismo tipo de tablero de OSB (esta vez tipo III, hidrófugo-estructural) se utilizó después para trasdosar la cara interior de la cáscara de hormigón, y tras aplicar un producto ignífugo a base de aceites, quedó como acabado final interior, a excepción de la cubierta, que se mantuvo en hormigón visto, con la misma textura y tratamiento que el exterior.

Los agujeros dejados por los latiguillos en el hormigón, se rellenaron con masilla aislante de poliuretano, y se sellaron con bolas de acero inoxidable de 20 mm, que reflejarán la luz del sol y la luna, produciendo de día

destellos en la superficie de la casa, y punteando sutilmente la oscuridad de la noche.

Las caras norte y oeste de la casa, se muestran más ciegas, primero para evitar tanto las pérdidas de calor por la fachada más fría en invierno, como la entrada del sol más molesto de la tarde, y segundo por la cercana presencia al noreste, de antenas de telecomunicaciones, cuya radiación electromagnética preocupaba mucho a los propietarios.

Esta preocupación derivó en el uso de un aislante térmico reflectivo, compuesto por dos láminas de aluminio y una central de polietileno (tipo burbujas, llenas de aire), material utilizado por la industria aeroespacial

El interior de la casa se trasdosaría con el mismo material empleado para encofrar el exterior, aportando además de la misma textura la calidez de la madera.

cial, ya que además de ser un material muy ligero que proporciona un excelente aislamiento frente a la radiación térmica (97%) y la humedad (barrera de vapor), funciona como una barrera electromagnética o jaula de Faraday (en la casa no existe cobertura para telefonía móvil).

Otra preocupación de la propiedad era el gas radón, emisión propia de los suelos graníticos como aquél donde se asienta la casa. Para evitar su entrada en la vivienda, se previeron varios orificios en las fachadas norte y sur, de modo que permitieran ventilar la cámara de aire bajo el forjado sanitario; la diferencia de temperaturas entre ambas fachadas provocaría una corriente natural permanente.

El forjado sanitario, de tipo unidireccional, se realizó con casetones no recuperables de poliestireno expandido, garantizando así el necesario aislamiento térmico de este forjado, que se reforzaría además con otra capa

Dos tipos de aislamiento, térmico: la fibra de kenaf y un aislamiento reflectante de aluminio y polietileno con burbujas, que funciona como barrera electromagnética.

- A. Cubierta de bandejas de zinc tipo Anthra, sobre tablero aglomerado hidrófugo, y sobre barrera electromagnética y aislamiento térmico e=5 cm.
- B. Canalón y gárgola en limahoya, en chapa de zinc.
- C. Losa de hormigón armado e=18 cm.
- D. Muros de hormigón armado encofrados con tablero de viruta orientada y con tratamiento hidrófugo y pigmento blanco, e=25 cm.
- E. Aislante térmico de fibra de kenaf e=5 cm, d=60Kg/m³.

- F. Aislante electromagnético de aluminio e=5 mm.
- G. Subestructura de acero galvanizado.
- H. Trasdoso de tablero de viruta orientada tratado con aceite ignífugo.
- I. Suelo de tablero de DM color antracita, atornillado a soporte e=16 mm.
- J. Lámina anti-impacto e=8 mm.
- K. Base tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm.
- L. Forjado metálico. Vigas IPE270, entrevigado IPE120 c/60 cm.

- M. Escalera. Zanca UPN240, peldaños UPN260.
- N. Barandilla L40.4.
- O. Armario DM e=12 mm para lacar.
- P. Acristalamiento fijo con bastidor de acero y vidrio laminado 3+3 mm.
- Q. Ventana de aluminio con rotura de puente térmico; vidrio 3+3/12/4 mm.
- R. Solado autonivelante de resinas epoxi 4 mm sobre mortero e=6 cm.
- S. Forjado sanitario aligerado con piezas de poliestireno expandido. 20+4 cm.
- T. Losa de terraza en voladizo e=18 cm.

- U. Bancada. Pies IPE450 y tablero IPE100 relleno de hormigón.
- V. Enlosado de bordillos prefabricados de hormigón.
- W. Peldaño de platibanda de acero acartelada e=10 mm.
- X. Cierres tipo librillo. Bastidor tubo 40.20.2 y chapa 2 mm.
- Y. Tubo poroso para canalización de pluviales.
- Z. Dovela prefabricada de hormigón rellena de canto rodado.

DIEGO G.-SEIEN © TECNÓNICA

Los armarios, suelo y falso techo del altillo se acabaron con tablero DM.

La puerta de acceso a la vivienda se revistió con tablero OSB respetando los despieces en ambas caras.

El tablero DM color antracita sobrante se utilizó para construir algunos muebles.

Los armarios de los dormitorios están flanqueados por la puerta de entrada y por la del balcón. Ambas quedan alineadas con el frente del armario.

AXONOMÉTRICA MUEBLES

Los armarios se revisten en su cara exterior con tablero DM para lacar, y en la cara interior, con yeso laminado. En el caso del aseo y el baño, el yeso laminado es hidrófugo y se reviste (incluso el techo) con gresite negro, que también se utiliza como pavimento.

Los armarios quedan exentos, dejando a un lado el acceso a la habitación, o una

apertura o balcón abierto al vacío del salón, de modo que se garantiza la ventilación cruzada de todas las estancias. Las puertas de los dormitorios quedan enrasadas desde el interior con las de los armarios y balcones, formando un único plano diferenciado sólo por los herrajes de apertura a utilizar en cada caso.

Las dos caras del forjado se revisten con

tablero DM color antracita (en masa). Cuando es suelo, se coloca sobre lámina anti-impacto y sobre una base de tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm, y se atornilla a un enrastrelado de tubo de acero de 50.3 colocado cada 45 cm. Cuando es techo, se atornilla directamente a los rastreles de tubo de acero 40.2 mm, colocados cada 60 cm.

Las puertas constan de tres tableros DM encolados: uno central, otro lacado en blanco hacia el interior y DM color antracita hacia el exterior.

Dos planos de vidrio cierran el altillo hasta la cubierta, cruzándose en el intradós de la limahoya.

El suelo de planta baja es de tipo autonivelante de resinas epoxi. Se usó el mismo acabado para la cara superior del banco corrido.

Un forjado sanitario ventilado permite evacuar las emisiones de gas radón propias de los suelos graníticos.

continua de aislante térmico colocada bajo el solado, evitando así los puentes térmicos.

El solado de planta baja, tanto en el exterior como en el interior, es de tipo autonivelante, a base de resinas epoxídicas, con una capa final de poliuretano anti-rayaduras, y se colocó sobre una capa de 6 cm de mortero de cemento armado.

La cubierta se realizó con bandejas de zinc tipo Anthra de 0,7 mm, dispuestas con las calles paralelas a la pendiente. La junta de las bandejas es similar a la junta belga enlistonada, pero más sencilla al prescindir del listón y cerrarse con una pieza conformada en U, que se engatilla en los bordes de las bandejas. Esta solu-

ción es (siempre que la geometría lo permita) más interesante que la primera solución prevista, con junta alzada, que además de arrugarse más por la suma de capas a engatillar, desaprovecha mucho más material en caso de precisar futuras reparaciones.

Los dos faldones que componen la cubierta plegada, configuran una limahoya central que hace las veces de canalón para la recogida y evacuación del agua de lluvia, desembocando en una gárgola que vierte a una balsa de grava embebida en el terreno y confinada por una pieza de hormigón prefabricado de 1,5 m de diámetro, típicamente utilizada para la construcción de pozos. *(continúa en pág. 84)*

La cubierta se resolvió con bandejas de zinc tipo Anthra. Todos los elementos metálicos de la casa (chimenea, escalera, barandillas, carpinterías) se acabaron en el mismo color.

- | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|
| A. Bandejas de zinc tipo Anthra, con sistema de clipado. | acero galvanizado e=2 mm, atornillada. | aluminio y polietileno con burbujas, como barrera electromagnética. | escuadras a soporte. | K. Trasdosado interior con tablero OSB III e=12 mm, tratado con aceite ignífugante. | galvanizado e=2 mm, para formación de capialzado. | de puente térmico y junquillo oculto. |
| B. Membrana impermeable de polipropileno no tejido, transpirable al vapor de agua. | D. Cubrejuntas plegado de zinc con sistema de clipado. | G. Cámara de aire ventilada bajo el tablero. | I. Aislamiento térmico acústico e=5 cm, de fibra natural de kenaf, de 60 Kg/m ³ . | L. Subestructura de acero galvanizado. | N. Estor enrollable para exterior tipo blackout con apertura motorizada. | P. Sellado con masilla de poliuretano y esferas de acero inoxidable ø 20 mm. |
| C. Chapa plegada de | E. Tablero aglomerado hidrófugo e=19 mm. | H. Bastidor de pino sujeto mediante | J. Losa bidireccional de hormigón armado e=18 cm. | M. Pieza en chapa plegada de acero | O. Carpintería de aluminio con rotura | |

Desde las terrazas se accede a la piscina, a través de unas plataformas apoyadas en el barranco.

Unas puertas plegables de acero permiten cerrar la casa en periodos de ausencia.

El intradós de la cubierta se encofró igual que los muros exteriores, marcando la textura en el hormigón. En la esquina se eliminó el trasdosado dejando visto el hormigón con una doble candileja de fluorescentes. La madera se trató con aceite ignífugante, que impregna sin crear película.

Se han utilizado también las piezas de hormigón prefabricado comúnmente utilizadas para bordillos, para configurar los enlosados de acceso a la vivienda desde el jardín y desde la piscina, y que quieren dar forma a un estado intermedio entre el suelo natural y el artificial.

La piscina se apoya contra el barranco que sirve de mirador a la casa, cuatro metros más abajo, y se orienta hacia el pantano. La pared formada por gigantescos bolos sueltos de granito sirve de espalda a un vaso confinado por muros de hormigón armado en ménsula que trabajan por gravedad, y que se rematan con un borde rebosante.

Una capa de micro-hormigón gunitado se aplica sobre todo el vaso de la

piscina, pasando sobre muros y rocas... Una última capa impermeabilizante de poliéster blanco se encarga de dar continuidad al conjunto.

Bajo parte de la piscina se esconde un cuarto trastero donde guardar las motos y cobijar la depuradora y el vaso de expansión de la piscina, quedando sobre su cubierta (de tipo aljibe) una piscina de poco fondo, para su disfrute a modo de orilla del vaso principal.

La observancia de algunos principios básicos de la arquitectura, (que hoy se etiquetan como "arquitectura bioclimática") relativos a la orientación, el soleamiento, el movimiento del aire o el aislamiento, junto con el uso de materiales de construcción de

origen orgánico (fibra de kenaf, planta fibrosa parecida al yute), reciclables (hormigón, aluminio, vidrio) o reciclados (tableros OSB, DM), así como una exhaustiva vigilancia del proceso de construcción, no son sino la manifestación de un compromiso personal por combatir la creciente (aunque la publicidad muestre lo contrario) insostenibilidad en el sector de la construcción. [T]

La escalera se resolvió con una sola zanca colgada de una viga de borde. Los peldaños son perfiles UPN abiertos, al igual que la meseta, desde donde se accede a los dormitorios.

Los despieces, tanto del exterior como del interior, se ajustan a los tableros de 125 x 250 cm. La pauta fue la posición de los vanos y las juntas de hormigonado. Para proteger e hidrofugar la superficie exterior del hormigón visto, se aplicó una emulsión que penetra en su masa. Se añadió un pigmento blanco para dotarle de una veladura homogénea, que enfatizara el carácter abstracto de la textura.

REFERENCIAS

Obra: casa NM

Propietarios: Miriam Cuñado y Nacho Écija
Arquitectos: Diego García-Setién Terol y Silvia Sánchez González

Aparejador: Alfonso Sáenz García

Colaborador: David Delgado Baudet

Estructuras: Constantino Hurtado Mingo

Constructora: Basilio Fernández SL, 91 861 06 39

Encargado de obra: Juan José Fernández

Cubierta de zinc: Umicore, www.vnzinc.es.

Instalador: Amado Ramos H SL, www.amadoramosh.com

Membrana impermeabilizante transpirable:

Klober, www.klober-home.de

Carpintería aluminio: Emiliano Madrid e Hijos, S.A., 925 866 001

Estores exteriores: Soltis, www.soltis-textiles.com

Aislamiento térmico-acústico: Optimer

Aislamientos Reflectivos

www.optimersystem.com

Acero: Arcelor, www.construactalia.com

Estructura metálica: Talleres San Antonio, 91 861 02 86

Encofrado hormigón y trasdosado interior:

Maderas Medina, www.maderasmedina.com

Pavimento y techo de entreplanta: Finsa, www.finsa.es

Barniz para hormigón y aceite ignífugante para madera: Ispania, www.ispaniarestauraciones.com

Pavimento de resina epoxi: Sika, www.sika.es

Sanitarios: Whirlpool, www.whirlpool.com.

Instalador: Saneamientos Pereda, www.pereda.com

Climatización: Daikin, www.daikin.es

Cocina: The Singular Kitchen, www.thesingularkitchen.com

Mecanismos: Jung, www.jungiberica.es

Iluminación: Prolicht, www.prolicht.at;

Santa&Cole, www.santacole.com; Flos, www.flos.com

Revestimiento cerámico: Porcelanosa, www.porcelanosa.com

Sombreros de chimenea: Rixaab, www.rixaab.com

Chimenea: DAE, www.dae.es

Herrajes: JNF, www.jnf.pt

Situación: San Martín de Valdeiglesias, Madrid.